

DYNAMISCHE LASTFLUSSRECHNUNG FÜR WÄRMENETZE

Optimierung von Wärmenetzen durch realitätsnahe Abbildung der Lastflüsse

WELCHE VORTEILE BIETET DIE DYNAMISCHE LASTFLUSSRECHNUNG?

Durch die dynamische Lastflussrechnung entsteht ein realitätsnaher digitaler Zwilling Ihres Wärmenetzes. Sie erlaubt eine detaillierte Simulation inklusive präziser zeitlicher und räumlicher Auflösung.

Dadurch können Sie:

- Investitions- und Betriebskosten senken
- Wärmeverluste verringern
- ggf. Vorlauftemperaturen senken
- CO₂ einsparen (abhängig von derzeitiger Versorgung)

IST DIE DYNAMISCHE LASTFLUSSRECHNUNG FÜR MICH RELEVANT?

Mein Unternehmen möchte ein neues Wärmenetz bauen

ODER

betreibt ein Wärmenetz und möchte

- das Netz ausbauen
- die Lastflüsse im Netz optimieren
- die Temperaturen im Netz optimieren
- neue Ein- oder Ausspeiser in das Netz integrieren
- neue Technologien oder Anwendungsfälle (z.B. geänderte Rücklaufemperatur) simulieren

DAS KLINGT SUPER! WIE GEHT ES WEITER?

Vereinbaren Sie einen ersten Beratungstermin mit dem NEFI-Team!

Schritt 1: Analyse Ihres Wärmenetzes und Definition der zu analysierenden Szenarien.

Schritt 2: Erstellung eines digitalen Zwillings Ihres Wärmenetzes und realistische Simulation relevanter Technologien und Betriebsbedingungen

Schritt 3: Implementierung der Ergebnisse in den realen Anwendungsfall

Unsere
Kontakt Daten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at

www.nefi.at/de/Loesungen

Dieses Factsheet entstand im Rahmen des NEFI Projekts Heat Highway.
NEFI ist eine Vorzeigeregion Energie, gefördert vom Klima- und Energiefonds.